

Crear cuenta

Correo electrónico *

Contraseña *

La contraseña debe tener:

- Al menos 8 caracteres
- Al menos una mayúscula (A-Z)
- Al menos una minúscula (a-z)
- Al menos 1 número (0-9)

¿Ya tiene cuenta? [Ingrese aquí](#)

Crear cuenta

Correo electrónico *

 jeison_isaac@gmail.com

Contraseña *

La contraseña debe tener:

- ✓ Al menos 8 caracteres
- ✓ Al menos una mayúscula (A-Z)
- ✓ Al menos una minúscula (a-z)
- ✓ Al menos 1 número (0-9)

Siguiente

¿Ya tiene cuenta? [Ingrese aquí](#)

Cuéntenos un poco más...

Nombre *

Apellidos *

País *

Organización

Cuéntenos un poco más...

Nombre *

 Jeison

Apellidos *

 Brenes Ramírez

País *

 Costa Rica

Organización

 Broditec, SA

Cancelar

Crear cuenta

Ingresar

Correo electrónico *

 Ingrese su correo electrónico

Contraseña *

 Ingrese su contraseña

[Olvidé mi contraseña](#)

Ingresar

¿No tiene cuenta? [Cree una cuenta aquí](#)

Ingresar

Correo electrónico *

 jeison_isaac@gmail.com

Contraseña *

[Olvidé mi contraseña](#)

Ingresar

¿No tiene cuenta? [Cree una cuenta aquí](#)

Recuperar contraseña

Correo electrónico *

Recuperar contraseña

¿Ya tiene cuenta? [Ingrese aquí](#)

Recuperar contraseña

Correo electrónico *

 jeison_isaac@gmail.com

Recuperar contraseña

¿Ya tiene cuenta? [Ingrese aquí](#)

Contraseña temporal

Contraseña temporal *

Nueva contraseña *

La contraseña debe tener:

- Al menos 8 caracteres
- Al menos una mayúscula (A-Z)
- Al menos una minúscula (a-z)
- Al menos 1 número (0-9)

Cancelar

Aceptar

Crear un proyecto ?

Necesita crear un proyecto para cargar imágenes y procesarlas.

Crear un proyecto

Crear proyecto

Nombre *

Ingrese el nombre del proyecto

Ubicación ?

Ingrese la ubicación

Descripción

Agregue una descripción al proyecto

0 / 256

Cancelar

Crear

Crear proyecto

Nombre *

Proyecto de prueba 1

Ubicación ?

Guadalupe, Cartago

Descripción

Este proyecto fue realizado el 12/03/2023 en Guadalupe de Cartago, día de intensas lluvias.

90 / 256

Cancelar

Crear

Proyecto de prueba 1

Cargar imágenes

Cargar imágenes

De momento, no hay imágenes, ¡cárguelas desde su computadora!

⚠️ Peso máximo de 50MB, en formatos .PNG, .JPG, .JPEG

Proyecto de prueba 1

Cargar imágenes

▶ Clasificar imágenes

5/8 imágenes cargadas

Proyecto de prueba 1

Cargar imágenes

▶ Clasificar imágenes

8/8 imágenes cargadas

Proyecto de prueba 1

[Cargar imágenes](#)[Descargar todas las carpetas](#)

Puma

(Puma concolor)

0 imágenes

[Ver imágenes](#)

Manigordo

(Leopardus pardalis)

0 imágenes

[Ver imágenes](#)

Jaguar pantera

(Panthera onca)

0 imágenes

[Ver imágenes](#)

Saíno

(Pecari tajacu)

0 imágenes

[Ver imágenes](#)

Guatusa

(Dasypus punctata)

0 imágenes

[Ver imágenes](#)

Pizote

(Nasua narica)

0 imágenes

[Ver imágenes](#)

Otros

0 imágenes

[Ver imágenes](#)

Proyecto de prue... < Guatusa

Seleccionar todo

 Mover a

 Descargar

 Eliminar

IMG-0007424...

IMG-0007424...

IMG-0007424...

IMG-0007424...

IMG-0007424...

Proyecto de prue... < Guatusa

Seleccionar todo

 Mover a

 Descargar

 Eliminar

Proyecto de prue... < Guatusa

Seleccionar todo

Mover a

Descargar

Eliminar

IMG-0007424...

IMG-0007424...

IMG-0007424...

IMG-0007424...

Perfil

Nombre *

 Jeison

Apellidos *

 Brenes Ramírez

País *

 Costa Rica

Organización

 SINAC

Cancelar

Guardar